

TABIIY FANLAR FANINI O'QITISHDA O'QUVCHILAR HAMKORLIGIDA EKOLOGIK LOYIHALARNI YARATISH - DAVR TALABI.

Muhabbatxon Sharopova

Farg'ona viloyati PMM metodik xizmat bo'limi biologiya fani metodisti

Navbahor Yusupjonova Xolmatjonovna

Farg'ona shahar "Eso Schools Uzbekistan" 30-maktab koordinatori

yusupjonova80@mail.ru

Nilufarxon Isaqova

O'zbekistan Ekologiya partiyasi Farg'ona shahar kengashi raisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17640950>

Mavzuning annotatsiyasi.

XXI asr innovatsiyalar asridir. Mamlakatimiz kelajagi jamiyat hayotining boshqa sohalari bilan birga ta'lim-tarbiya tizimini yangi zamon talablari darajasiga ko'tarishga yo'naltirilgan ishlarning samaradorligi bilan belgilanadi.

O'zbekistonning gullab yashnayotgan, ilm, fan, texnika va sanoat rivojlanib borayotgan bir paytda tabiiy fanlarni, shu jumladan kimyo, biologiya, fizika fanlarining o'rni juda beqiyosdir. Bu esa o'z navbatida malakali xodim, tajribali mutahassislar, bilimli va izlanuvchan yoshlarni yetishib chiqishida asosiy omil bo'la oladi.

Kalit so'zlar: «Bilimdonlik cho'qqisi», «Tabiiy fanlarning tadqiqot obyekti», «"Zinamazinga" texnologiyasi», «Tadqiqot va loyiha usullari», ekologik madaniyat

Yer sayyorasi - bu bizning umumiy uyimiz, unda yashaydigan har bir inson o'z qadriyatlari va boyligini saqlab, unga g'amxo'rlik qilishi va hurmat qilishi kerak.¹

Uzluksiz ta'lim tizimida o'quvchilarga bilim berishda zamonaviy pedagogik innovatsion usullarining joriy etish mamlakat iqtisodiyoti dunyoning taraqqiy etgan mamlakatlari qatoriga kirishiga zamin yaratadi. Buning uchun zamon talablariga ko'ra, o'quvchilarda tabiiy- ilmiy savodxonlikni shakllantirishda fanni fundamental, nazariy hamda eksperimental fan sifatida yondashish Tabiiy fanlar o'quvchiga jonli va jonsiz tabiatda ro'y berayotgan hodisa va jarayonlarning yuzaga kelish sabablari va ularning o'zaro bog'liqligi, tabiatdagi rivojlanish bosqichlar, jumladan, tirik organizmlarning rivojlanish evolyutsiyasi, zamonaviy texnika va texnologiyaning tabiiy ilmiy asoslari, tabiat va jamiyatning o'zaro aloqadorligi va ta'siri, tabiiy resurslardan tejamkorlik bilan foydalanishning ilmiy asoslari, sog'lom turmush tarzining ahamiyati haqida bilishga yordam beradi. O'quvchi paydo bo'lgan ichki motiv unda tabiiy fanlarni o'zlashtirishga bo'lgan qiziqishi orqali tabiiy va ijtimoiy muhit holatini tushunib borishi, atrof-muhit va insoniyat muammolarini anglashiga, ularning yechimini topishda qarorlarni qabul qila olishida muhim o'rin O'quvchilarning tabiiy-ilmiy savodxonlikni shakllantirishda ularning tanqidiy fikrlashi, o'z fikrini erkin bayon eta olishiga ko'proq ahamiyat beriladi²,

Hozirgi kunda amaliyotdagi yangi zamonaviy maktab darsliklari innovatsion yondashuvni taqdim etadi.

Loyihalar ma'lum bosqichlarga ega. Barcha bosqichlarda eng muhimi - o'quvchiga o'zining ta'lim olishi uchun javob berishga ruxsat etishdan iborat.

¹ "Eko-maktab": maktab o'quvchilariga ekologik ta'lim berish loyihasi.

² O'quvchilarda tabiiy-ilmiy savodxonlikni rivojlantirishda "4k" modelining ahamiyati Sangirova Zamira Bozorboyevna

Ushbu nostandart testlarda o'quvchilarning tabiiy-ilmiy savodxonligini oshirish uchun «Tabiiy fanlarning tadqiqot obyekti» mavzusiga oid kontekst topshiriq berilgan. Ushbu topshiriq asosida o'quvchilarning tabiiy-ilmiy savodxonligi oshiriladi. Fikrlash qobiliyatlari rivojlanadi. Hamda shu bilan birgalikda o'quvchilarning qay darajada bilimlari borligi o'qituvchi tomonidan tekshiriladi.

Tabiiy fanlar darsligidagi loyiha ishi «Biosfera modelini yasash» mavzusini “Zinama-zina” texnologiyasi orqali o'rganish

Tadqiqot va loyiha usullari o'zlashtirish darajasining eng yuqori cho'qqisi hisoblanadi. Bu usul bilan dars o'tilganda o'quvchilar olgan bilimlari asosida hali o'rganilmagan kichik bir masala ustida yakka yoki birgalashib izlanish olib borishadi, muammo yechimiga doir keltirilgan taxminni izlab topilgan dalillar asosida to'g'ri yoki noto'g'riligini tekshirishadi va isbotlashadi.

Usulning bosqichlari:

darsda hammaga qiziqish uyg'otadigan biror ekologik muammo yoki u haqidagi muammo yechimini qo'yish, uni o'rganish, tadqiq qilish uchun ma'lumotlar to'plash, muammo yoki masalaning yechishga oid taxminlar, bashoratlar qilish, har bir bashoratning qanchalik to'g'riligini to'plangan ma'lumotlar asosida tahlil qilish va isborlash,

xulosa chiqarish;

sinf oldida taqdimot qilish.

“Zinama-zina” texnologiyasi

Ushbu mashg'ulot o'quvchilarni o'tilgan yoki o'tilishi kerak bo'lgan mavzu bo'yicha yakka va kichik jamoa bo'lib fikrlash hamda xotirlash, o'zlashtirilgan bilimlarni yodga tushirib, to'plangan fikrlarni umumlashtira olish va ularni yozma, rasm, chizma ko'rinishida ifodalay olishga o'rgatadi. Bu texnologiya o'quvchilar bilan bir guruh ichida yakka holda yoki guruhlarga ajratilgan holda yozma ravishda o'tkaziladi va taqdimot qilinadi.

“Zinama-zina” texnologiyasi maqsadi. O'quvchilarni erkin, mustaqil va mantiqiy fikrlashga, jamoa bo'lib ishlashga, izlanishga, fikrlarni jamlab ulardan nazariy va amaliy tushuncha hosil qilishga, jamoaga o'z fikri bilan ta'sir eta olishga, uni ma'qullashga, shuningdek, mavzuning tayanch tushunchalariga izoh berishda egallagan bilimlarini qo'llay olishga o'rgatish.

“Zinama-zina” texnologiyasi qo'llanishi: ma'ruza(imkoniyat va sharoit bo'lsa), seminar, amaliy va laboratoriya mashg'ulotlarida yakka tartibda yoki kichik guruhlarda o'tkazish hamda nazorat darslarida qo'llanilishi mumkin.

Eko qo'mita faoli innovatsion issiqxona maketini yasab turli tadbirlarda qatnashdi.

Mashg'ulotda qo'llaniladigan vositalar: A-3, A-4 formatlarda tayyorlangan (mavzuni ajratilgan kichik mavzuchalar soniga mos) chap tomoniga kichik mavzular yozilgan tarqatma materiallar, flomaster(yoki rangli qalam)lar.

Mashg'ulotni o'tkazish tartibi:

o'qituvchi o'quvchilarni mavzular soniga qarab 3-5 kishidan iborat kichik guruhlariga ajratadi (guruhlar soni 4 yoki 5ta bo'lgani ma'qul);

o'quvchilar mashg'ulotning maqsadi va uning o'tkazilish tartibi bilan tanishtiriladi. Har bir guruhga qog'ozning chap qismida kichik mavzu yozuvi bo'lgan varaqlar tarqatiladi;

o'qituvchi guruh a'zolarin tarqatma materialda yozilgan kichik mavzular bilan tanishishlarini va shu mavzu asosida bilganlarini flomaster yordamida qog'ozdagi bo'sh joyiga jamoa bilan birgalikda fikrlashib yozib chiqish vazifasini beradi va vaqt belgilaydi;

guruh a'zolari birgalikda tarqatma materialda berilgan kichik mavzuni yozma(yoki rasm, yoki chizma) ko'rinishida ifoda etadilar. Bunda guruh a'zolari kichik mavzu bo'yicha imkon boricha to'laroq ma'lumot berishlari kerak bo'ladi.

Tarqatma materiallar to'ldirilgach, guruh a'zolaridan bir kishi taqdimot qiladi. Taqdimot vaqtida guruhlar tomonidan tayyorlangan materialar, albatta, sinf doskasiga mantiqan tagma-tag(zina shaklida) ilinadi;

O'qituvchi guruhlar tomonidan tayyorlangan materiallarga izoh berib, ularni baholaydi va mashg'ulotni yakunlaydi.

Quyidagi jadval yangi hosil bo'lgan fan kashfiyoti to'ldiriladi.

Fan	Fan	Yangi hosil bo'lgan fan	Yangi hosil bo'lgan fan kashfiyoti va nimani o'rganishi
Biologiya	Matematika	Biometriya	
Biologiya	Kosmos	Kosmobiologiya	
Biologiya	Informatika	Bioinformatika	
Biologiya	Texnika	Bionika	
Biologiya	Ekologiya	Bioekologiya	
Biologiya	Kimyo	Biokimyo	
Biologiya	Fizika	Biofizika	
Biologiya	Texnologiya	Biotexnologiya	

Biologiya fani rivojlanishi va kashfiyotlar. Biologiya sohasining rivojlanishi, fandagi yirik olimlar va ular yaratgan kashfiyotlarni keltirib o'tish.

Biologiya fanining olimlari va ular kashf qilgan yangiliklarni keltirib biologiya evolyutsiyasining qisqacha muhim tarixini yaratish.

Biologiya sohasidagi olimlar va ularning qilgan kashfiyotlariga misollar keltiring.

O'z navbatida, siz loyiha ustida ishlash bo'yicha biron alohida uslubni yoki o'quvchilar o'z ishlarida qo'llashlari mumkin bo'lgan texnik moslamalarni taklif qilishingiz mumkin.

O'qituvchilar va o'quvchilar loyiha ustidagi ishlar qachon boshlanishi, qancha vaqt egallashi, qanday resurslar qo'llanilishi, ular qaerdan olinishi, o'quvchilar bitta-bitta bo'libmi yoki guruhlarda ishlaydilar, bir xil yoki har xil mavzular bo'yichami – hal qilishlari lozim. Tadqiqotlar o'tkazish tajribasiga ega bo'lmagan o'quvchilarga guruhlarda ishlash osonroq bo'lsa kerak. Ushbu bosqichda loyiha qanday yakunlanishini hal qilish muhim ahamiyatga ega.

Loyiha ustida ishlash tez vaqtda turli ko'nikmalarni singdiradi. Masalan, sog'lom turmush tarziga tegishli bo'lgan tadqiqotchilik loyihasi fotosuratga olish, statistika ma'lumotlarini yig'ish va materialni tahlil qilish kabi jarayonlarni o'ziga kiritishi mumkin. Ijodiy loyihani bajarish uchun texnik ko'nikmalar va qobiliyatlar, masalan, videokamera bilan ishlash; transparant va plakatlarni tayyorlash uchun - badiiy ko'nikmalar kerak bo'lib qolishi mumkin. O'quvchilardan tadqiqotchilik, ijtimoiy va ijodiy kabi qobiliyatlarning barchasini talab etadigan loyihalar eng yaxshi hisoblanadi. Ushbu bosqichda o'qituvchi savollarga javob berishi yoki maslahat berishi mumkin, lekin o'quvchilar o'z ishlarini bajarish uchun o'zlari javob berishlari kerak.

Bajarilgan ish nafaqat o'quvchilar tadqiqotlarining natijasini, balki ularning loyiha ustidagi ishlarining turli bosqichlarini ifodalashi; o'quvchilar o'rganilayotgan mavzuga nisbatan qanday hissiyotlarni boshdan kechirganlarini aks ettirishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Misol uchun, o'zlarining ish ustidagi fotosuratlarini taqdim etishlari va qanday qilib plakatlar dizaynini tanlaganlari va tuzganlari to'g'risida yozishlari mumkin.

Baholash.

Loyihalar odatda ko'p predmetlarni qamrab olishi sababli, ehtimol, ishlarni bir necha o'qituvchilarga baholashga to'g'ri kelishi mumkin. Loyihada qo'llanilgan turli ko'nikmalar va qobiliyatlar ham baholanishi lozim, bunday baholash faqat akademik bilimlar asosida bajarilishi kerak emas.

Foydalanish

Tabiiy va aniq fanlarni o'qitishda, topshiriqlar ma'lum o'quv mavzusiga va ma'lum yoshdagi o'quvchilar guruhiga moslashtirilgandan keyin.

Afzalliklari

- O'quvchilarga alohida predmetlar o'rtasidagi, maktabdagi mashg'ulotlar va tashqi dunyo o'rtasidagi aloqani ko'rishga yordam beradi.
- O'quvchilarni biron faoliyatni olib borish, o'z vaqtini rejalashtirish va jadval bo'yicha ishlash uchun o'z-o'zini tashkillashtirishga o'rgatadi.
- O'quvchilarga o'qituvchi boshchiligida ta'lim olish jarayonini boshqarishga imkon beradi.
- O'quvchilar ham bir-biri bilan, ham maktabdan tashqarida turli odamlar bilan hamkorlik qilishlari uchun imkon yaratadi.
- O'quvchilarni o'z tadqiqotlarining natijalarini va o'z fikrini ifodalash va omma oldida himoya qilishga o'rgatadi, va bu o'quvchilar huquqlarini targ'ib etishda muhim ko'nikma hisoblanadi.³

Bugungi o'quv jarayonlarini muqimlashib qolgan andazalardan holi, ijodiy yondashuvlar asosida dars mavzusiga qo'shimcha ma'lumotlar kiritgan holda tashkillash ta'lim samarasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Dars mavzusini hayotga bog'lagan holda, qiziqarli ma'lumotlar bilan o'tkazish yaxshi natija beradi.

References:

1. "Eko-maktab": maktab o'quvchilariga ekologik ta'lim berish loyihasi. Z. B. Sangirova, K. T. Suyarov, M.T. Umaraliyeva, M.K. Yuldasheva, S. G'. Xasanova, D.T. Hasanova. 6-sinf. Tabiiy fanlar. (2022)
2. Approaches to assessment. (<https://short.link/tx7pkh>) Tabiiy fanlar bo'yicha Milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etish
3. Growing Success: Assessment, Evaluation and Reporting in Ontario's Schools. Ontario Ministry of Education (2014).
4. Stiggins, R. J. & Arter, J. A. & Chappuis, S. & Chappius, S. (2007). Classroom assessment for student learning - Doing it right. Doing it well. New Jersey: Pearson Education Inc.
5. Tomlinson, C. A. (2008). Learning to Love Assessment. Educational Leadership, 65, 8 - 13.
6. Pratov O'. "Botanika " darsligi.T.-2005 yil .
7. "O'zbekistonning Milliy Ensiklopediyasi". Toshkent nashriyoti.
8. Nabiyev M.. "Qiziqarli botanika".T.-1975 y.
9. Biologicheskiy ensiklopedicheskiy slovar

³ Internet manbalari